

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР НА ЗАНЯТИИ – КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

старший преподаватель кафедры Языков

Чирчикского высшего танкового

командного инженерного училища

Усманова Дильфуза Тавфиковна

Аннотация: В данной статье автор рассказывает об использовании игр на занятиях при обучении русскому языку. Языковые игры активизируют, расширяют их словарный запас. Они проводятся на занятиях, если материалы игры соответствуют изученной теме. Учащийся через игры может заинтересоваться изучением языка. В процессе игровой деятельности студенты пополняют свой словарный запас.

Ключевые слова: игра, интерес к русскому языку, творческая деятельность, особая форма общения, развитие речи, словарный запас.

Annotation: In this article, the author talks about the use of games in the classroom when teaching the Russian language. Language games activate and expand their vocabulary. They are held in the classroom if the materials of the game correspond to the studied topic. A student through games may become interested in learning a language. In the process of playing activities, students replenish their vocabulary.

Keywords: game, interest in the Russian language, creative activity, a special form of communication, speech development, vocabulary.

Огромную роль в решении основных задач, стоящих перед занятиями русского языка, играет развитие у студентов интереса к предмету. Опираясь на интерес, проявляемый к занятиям русского языка, преподаватель успешно добивается лучших результатов обучения за более короткое время. Под

интересом в методическом плане мы понимаем такое эмоциональное отношение учащихся к предмету, которое вызывает у них желание познать изучаемое, и стимулирует увлечение этим предметом. Внешне это отношение выражается в пытливости, в любознательности учащихся, в их внимании и активности на занятии. В развитии интереса к русскому языку немаловажное значение приобретает введение элементов игры на занятии. Наиболее распространёнными и действенными в этом отношении являются игры.

Игра - это творческая деятельность, имеющая внутреннюю мотивацию.

Игра - особая форма общения, сотрудничества, содружества, которая выводит возможности студента на уровень мыслящей, творческой личности.

Языковые игры имеют большое значение для развития речи и мышления учащихся, они активизируют, расширяют их словарный запас, приучают проводить аналитико-синтетическую работу над словами и предложениями, улучшают фонематический слух у учащихся, развивают у них правописательную зоркость, прививают интерес и любовь к [русскому языку](#).

Интересные упражнения и [игры на занятиях](#) всегда вызывают положительные эмоции учащихся. Во время игры они развивают самостоятельность, инициативу в усвоении и закреплении учебного материала.

Благодаря языковым играм они имеют возможность применять на практике свои знания и умения. Интересные упражнения и **языковые игры** используют на всех этапах занятия. С их помощью можно проверять, как учащиеся выполнили [домашнее задание, например, по русскому языку](#), улучшить понимание нового материала, его закрепления.

Они проводятся на занятиях, если материалы игры соответствуют изученной теме. Игра приоткрывает, помогает по-новому взглянуть на привычное занятие, способствует возникновению у учащихся интереса к учебному предмету, значит, процесс обучения становится более эффективным.

Игра требует от учащихся значительной степени самостоятельности, поэтому она должна быть подготовлена предшествующими ей упражнениями. Для неё должно быть оставлено достаточно времени. Однако возможно проведение некоторых игр и в начале занятия, особенно в тех случаях, когда учащиеся к ним готовились дома. Можно использовать игру как своеобразную форму словарного диктанта, орфографической пятиминутки.

Преподаватель должен чётко и ясно рассказать об условиях игры, о порядке её проведения. Очень оживляют занятия русского языка игры грамматические, логические, на развитие речи. Загадка – замысловатый вопрос. Она развивает у студентов смекалку, учит мыслить образами, картинками. Загадки можно использовать на занятиях русского языка, в словарной работе, в работе над делением слов на слоги, для переноса, при определении части речи, склонения, числа, падежа и т.д.

Целенаправленное введение игр повышает эффективность обучения. Во время игры не участвующих в работе. В игре проявляется самостоятельность и творчество каждого учащегося, каждый работает в меру своих сил и способностей. Игры вызывают живой интерес к книгам, полезным занятиям, учебным предметам, окружающей жизни. Они учат жить в коллективе, развивают в то же время индивидуальные способности каждого учащегося, его кругозор. Преподавателю нужно помнить, что игра – не самоцель, а средство развития познавательной активности учащихся.

Усвоение языковых форм и правил их употребления происходит в игре на фоне ассоциативного подкрепления при воздействии на мотивационную сферу. Функционирование игры обеспечивается системой правил, определяющих нормы взаимоотношений участников. Соревнования проводятся по четко установленным критериям, соответствие которым контролируется не только одним преподавателем, но и всей группой. Таким образом, обеспечивается высокая степень осознания учащимися производимых речевых действий и

значительное повышение их речевой и организационной активности и самостоятельности на занятии.

Подводя итоги, можно утверждать, что игра является феноменом, который сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни и деятельности, а также человеческой истории. Ведя речь об использовании языковых игр при обучении русскому языку, важно подчеркнуть их особый лингвистический аспект. В процессе игровой деятельности студенты пополняют свой словарный запас, тренируют разные виды речевой деятельности, в первую очередь навыки устной речи, а также улучшают свои способности к взаимному общению. Использование языковых игр и упражнений является также важным и с педагогической точки зрения. Языковые игры и специальные упражнения имеют большое методологическое и дидактическое значение, помогают студентам обрести способности к самовыражению, повышают активизацию деятельности обучаемых и способности к освоению языков.

Используемая литература:

1. Миналиева М. А., Рачителева Н. А. Игра на уроках русского языка как средство развития лингвистической компетенции // Педагогика: традиции и инновации: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, июнь 2014 г.)
2. Айдарова Л.А. Формирование лингвистического отношения к слову // Вопросы психологии. М., 1964. - № 5.
3. Ангелевич А.Е. Игры во внеклассной работе и на уроках иностранного языка. // Иностранные языки в школе. 1959, №4.
4. П.Аникеева Н.П. Воспитание игрой. -М.: Просвещение, 1987.